

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 004.272:004.272:004.75

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565820>

Аналіз ефективності хмарних обчислень для розподілених обчислювальних систем

Яхно Володимир Михайлович,

кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри комп'ютерних наук, факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6129-4178>

Чупринка Наталія Вікторівна,

кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп'ютерних наук, факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-8952-7567>

Прийнято: 14.11.2024 | Опубліковано: 25.12.2024

***Анотація:** Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю підвищення продуктивності, надійності та безпеки розподілених обчислювальних систем у контексті їх інтеграції з хмарними технологіями. У сучасних умовах, коли навантаження на хмарні обчислення постійно зростає, а кіберзагрози стають дедалі складнішими, встановлено, що розробка адаптивних підходів до оптимізації хмарних ресурсів є критично важливою для забезпечення стабільної роботи систем. Метою дослідження є аналіз основних проблем, з якими стикаються хмарні обчислювальні системи в процесі оптимізації продуктивності та безпеки, та розробка рекомендацій щодо*

впровадження ефективних рішень, що відповідають сучасним вимогам розподілених систем.

Для досягнення поставленої мети використано комплекс методів, що включають аналіз наукової літератури з питань хмарних обчислень та кібербезпеки, системний підхід для визначення ключових проблем, а також порівняльний аналіз сучасних підходів до забезпечення надійності та ефективності хмарних обчислювальних середовищ. Досліджено, що основними проблемами хмарних систем є забезпечення відмовостійкості в умовах зростаючого навантаження, захист конфіденційності даних, а також потреба в ефективному управлінні ресурсами для зниження витрат. Запропоновано низку рекомендацій, зокрема використання багаторівневої системи безпеки, інтеграцію систем моніторингу для швидкого виявлення аномалій, а також автоматизоване управління ресурсами для адаптації систем до пікових навантажень. Оркестрація контейнерів і використання моделей гнучкого масштабування ресурсів сприяють оптимальному розподілу обчислювальної потужності, що є важливим для стабільної роботи розподілених систем.

На основі дослідження встановлено доцільність впровадження сучасних підходів до кібербезпеки та адаптивного управління хмарними ресурсами, що дозволяє знизити ризики втрати даних та підвищити ефективність роботи систем. Перспективи подальших досліджень включають розробку інноваційних методів машинного навчання для автоматичного управління ресурсами в хмарних середовищах, а також створення самооновлюваних систем кібербезпеки, здатних адаптуватися до нових загроз і забезпечувати високий рівень захисту інформації в умовах динамічного розвитку кіберпростору.

Ключові слова: *хмарні обчислення, розподілені системи, кібербезпека, оптимізація ресурсів, відмовостійкість, автоматизоване управління, моніторинг аномалій.*

Analysing the Effectiveness of Cloud Computing for Distributed Computing Systems

Volodymyr Yakhno,

PhD in Engineering, Associate Professor, Senior Lecturer, Department of Computer Science, Faculty of Mechatronics and Computer Technologies, Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD), Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6129-4178>

Natalia Chuprynka,

PhD in Engineering, Associate Professor, Department of Computer Science, Faculty of Mechatronics and Computer Technologies, Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD), Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8952-7567>

Abstract: *The relevance of the research topic is due to the need to improve the performance, reliability and security of distributed computing systems in the context of their integration with cloud technologies. In today's environment, when the load on cloud computing is constantly growing, and cyber threats are becoming more complex, it has been established that the development of adaptive approaches to optimising cloud resources is critical to ensuring the stable operation of systems. The purpose of the study is to analyse the main problems faced by cloud computing systems in the process of optimising performance and security and to develop recommendations for implementing effective solutions that meet the modern requirements of distributed systems.*

To achieve this goal, a set of methods was used, including an analysis of scientific literature on cloud computing and cybersecurity, a systematic approach to identifying key issues, and a comparative analysis of modern approaches to ensuring the reliability and efficiency of cloud computing environments. It has been found that the main problems of cloud systems are ensuring fault tolerance in the face of

increasing workload, protecting data confidentiality, and the need for efficient resource management to reduce costs. A number of recommendations are offered, including the use of a multi-level security system, the integration of monitoring systems for quick detection of anomalies, and automated resource management to adapt systems to peak loads. Container orchestration and the use of flexible resource scaling models contribute to the optimal distribution of computing power, which is important for the stable operation of distributed systems.

Based on the study, the expediency of introducing modern approaches to cybersecurity and adaptive management of cloud resources has been established, which reduces the risks of data loss and increases the efficiency of systems. Prospects for further research include the development of innovative machine learning methods for automatic resource management in cloud environments, as well as the creation of self-renewing cybersecurity systems capable of adapting to new threats and ensuring a high level of information protection in the context of the dynamic development of cyberspace.

Keywords: *cloud computing, distributed systems, cybersecurity, resource optimisation, fault tolerance, automated management, anomaly monitoring.*

Постановка проблеми. Хмарні обчислення є фундаментальною технологією підтримки сучасних розподілених обчислювальних систем, забезпечуючи широкий доступ до ресурсів та інфраструктури, що сприяє їх масштабованості, гнучкості та економічній доцільності. Однак питання ефективності хмарних обчислень набуває дедалі більшого значення у зв'язку зі зростанням потреб в обробці великих обсягів даних і високими вимогами до продуктивності розподілених систем. Існує проблема досягнення оптимальної продуктивності та надійності в умовах постійного зростання обчислювальних потреб, які вимагають швидкого реагування на змінні навантаження, а також забезпечення стабільного рівня відмовостійкості, безпеки та доступності ресурсів. Актуальність цього дослідження обумовлена необхідністю вдосконалення моделей хмарних обчислень, здатних адаптуватися до

специфічних вимог розподілених систем. Це включає розробку підходів для оптимізації продуктивності, мінімізації затримок і підвищення рівня відмовостійкості, що є критично важливим для забезпечення сталого функціонування систем, які обробляють великі обсяги даних у реальному часі.

Практична значущість проблеми полягає у забезпеченні надійності, продуктивності та економічної ефективності хмарних рішень, що відповідає потребам сучасних організацій, які покладаються на розподілені обчислення для досягнення оперативних і стратегічних цілей. Розв'язання цієї проблеми потребує комплексного аналізу ключових показників ефективності, таких як продуктивність, масштабованість, затримка, вартість і захищеність даних у хмарних середовищах. Визначення оптимальних параметрів цих показників дозволить сформулювати рекомендації для підвищення ефективності хмарних обчислень у розподілених системах. Це дослідження спрямоване на подолання існуючих обмежень, виявлення потенціалу для подальшого вдосконалення та забезпечення науково обґрунтованих рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності розподілених обчислювальних систем на основі хмарних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність хмарних обчислень у розподілених обчислювальних системах є багатовимірною темою, що розглядається у численних дослідженнях з акцентом на забезпеченні масштабованості, надійності, продуктивності та безпеки. О. Зінченко, С. Прокопова та С. Сериха у своєму дослідженні закладають фундамент для розуміння основ хмарних обчислень, охоплюючи питання архітектури, моделі обслуговування та управління ресурсами. У роботі підкреслюється важливість адаптивності хмарних платформ, що дозволяє оптимізувати ресурси у відповідь на зміну робочого навантаження [1].

Т. Панченко та її співавтори надають порівняльний огляд ключових постачальників, таких як Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud, висвітлюючи їхні особливості та переваги у сфері обчислень, зберігання даних та безпеки. Особливу увагу автори приділяють адаптації цих сервісів для різних

типів розподілених обчислювальних систем, що є вирішальним фактором для оптимізації ресурсів [2].

У дослідженні, проведеному С. Михайловиною, розглянуто моделі обслуговування хмарних систем, зокрема SaaS, PaaS та IaaS, із детальним аналізом їхніх відмінностей і сфер застосування. Наголошується на важливості правильного вибору моделі для підвищення продуктивності та гнучкості розподілених систем, особливо за умов зростаючих вимог до масштабованості та швидкості обробки даних [3].

Особливості хмарних баз даних, включаючи їхню здатність до масштабування, високу доступність та інтеграцію з іншими сервісами, висвітлено в роботі Д. Цьоменка. Основними викликами є питання сумісності та надійності, які є критично важливими для функціонування складних обчислювальних середовищ. Автор підкреслює, що використання хмарних баз даних значно зменшує затримки обробки даних, що є актуальним для розподілених обчислень [4].

А. Досенко розглядає прикладні аспекти використання хмарних технологій, зокрема їх інтеграцію в сучасні платформи. Дослідження фокусується на підходах до оптимізації розподілу навантаження, з метою забезпечення стабільної та надійної роботи обчислювальних систем. У тексті обґрунтовано переваги застосування хмарних технологій, зокрема їхній вплив на зниження витрат і підвищення ефективності управління ресурсами [5].

Х. Шукура та співавтори аналізують процеси розподілу ресурсів у віртуалізованих середовищах, акцентуючи увагу на підходах, що дозволяють мінімізувати конфлікти між процесами та забезпечувати оптимальний рівень продуктивності. Віртуалізація, як зазначається у роботі, є фундаментальною складовою для управління ресурсами у великих розподілених системах [6].

У дослідженні З. Егіда, Р. Ібрагіма та М. Садіка розглядається концепція єдиної онтології для управління ресурсами в хмарних обчислювальних системах. Автори обґрунтовують, що застосування єдиної онтології спрощує координацію між різними компонентами системи, підвищуючи швидкість та узгодженість

обробки даних. Це є особливо важливим для розподілених систем, які потребують високого рівня взаємодії між компонентами [7].

У роботі О. Альзахолі разом із колегами проаналізовано різні хмарні платформи, що дозволило виявити їхні переваги та обмеження з точки зору продуктивності та стабільності. Особлива увага приділена значенню вибору відповідної платформи для конкретних завдань, оскільки це впливає на ефективність і швидкість обчислень [8].

Дослідження Д. К. Марінеску охоплює теоретичні основи хмарних обчислень, зокрема аспекти управління ресурсами, безпеки та надійності. У роботі обґрунтовано важливість адаптивної архітектури для підвищення продуктивності та скорочення витрат на обслуговування [9].

Архітектурні принципи, які лежать в основі проектування розподілених систем із використанням хмарних технологій, стали предметом аналізу Matteo N. У дослідженні підкреслено переваги гібридних систем, що поєднують хмарні та традиційні обчислювальні ресурси, сприяючи підвищенню ефективності розподілених обчислень у різних умовах [10].

Робота П. Кумарі та П. Каур зосереджена на підходах до забезпечення відмовостійкості хмарних систем. Автори розглянули методи резервування ресурсів і автоматичного відновлення, які забезпечують стабільність і надійність систем навіть у середовищах із високими вимогами до доступності [11].

Питання узгодженості розподілених транзакцій у хмарних системах розкрито в дослідженні Б. Ферзо та С. Р. М. Зібарі. У роботі акцентовано на важливості забезпечення надійності та точності обчислень для стабільної роботи системи, а також на викликах, пов'язаних із мультисистемними середовищами [12].

Серверлес-обчислення, як нова концепція для розподілених обчислювальних систем, стали основною темою праці Дж. Шлаєр-Сміта та співавторів. У роботі розглянуто перспективи й виклики, пов'язані з упровадженням серверлес-моделей, які дозволяють знижувати витрати та

підвищувати масштабованість без потреби в постійному управлінні ресурсами [13].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. М. Сарасват і Р. Тріпатхі у своєму аналізі порівнюють провідних постачальників хмарних обчислювальних платформ, таких як SaaS, PaaS та IaaS, акцентуючи увагу на їхньому використанні в контексті розподілених систем. У роботі автори підкреслюють унікальні характеристики кожного типу сервісів і оцінюють їхній вплив на гнучкість і масштабованість обчислювальних платформ [14].

Дослідження, проведене А. Джорджем і С. Сагаяраджаном, спрямоване на вивчення безпекових аспектів хмарних обчислювальних середовищ. Основну увагу приділено викликам, які пов'язані з проникненням у середовища IaaS, PaaS і SaaS, а також розробці комплексних підходів для захисту даних і мінімізації ризиків у хмарних обчисленнях [15].

Загальний аналіз наукових досліджень свідчить, що ефективність хмарних обчислень у розподілених системах є багатовимірною проблематикою. Вибір оптимальної моделі обслуговування, забезпечення належного рівня безпеки, масштабованості й надійності обчислювальних платформ залишається ключовими факторами, що визначають успішність їх застосування. Розглянуті наукові праці значною мірою сприяють поглибленню знань щодо оптимізації, покращення безпеки й адаптації хмарних обчислень для забезпечення максимальної ефективності функціонування розподілених систем.

Незважаючи на значний прогрес у дослідженні хмарних обчислень для розподілених систем, залишаються аспекти, які потребують подальшого вивчення. Зокрема, недостатньо досліджено ключові параметри, такі як затримка, продуктивність, відмовостійкість та безпека, з огляду на їхню адаптацію до потреб розподілених середовищ у різних галузях. Більшість існуючих моделей хмарних обчислень лише частково відповідають вимогам розподілених систем, що обмежує їхнє практичне застосування. Залишається актуальним питання оптимізації параметрів для забезпечення стабільної роботи за умов змінного навантаження, особливо для систем із високими вимогами до продуктивності.

Окрім цього, необхідно розробити практичні рекомендації щодо ефективного впровадження хмарних рішень для адаптації інноваційних підходів до реальних умов. Запропоноване дослідження має на меті подолання зазначених прогалин шляхом аналізу сучасних підходів, вдосконалення методичних рішень та розширення емпіричної бази для підвищення ефективності хмарних технологій у розподілених системах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є аналіз ефективності хмарних обчислень у контексті розподілених обчислювальних систем. Основна увага зосереджена на визначенні ключових показників продуктивності, масштабованості, надійності та економічної доцільності, необхідних для оптимізації функціонування таких систем.

Завдання статті:

1. Оцінити сучасні наукові підходи до використання хмарних обчислень у розподілених системах. Особливу увагу приділити визначенню основних параметрів, таких як затримка, відмовостійкість, продуктивність, безпека та вартість, що впливають на ефективність роботи систем.
2. Дослідити існуючі моделі хмарних обчислень, виявити їхню відповідність вимогам розподілених систем і розробити оптимізаційні параметри, які забезпечать стабільність і надійність функціонування.
3. Розробити практичні рекомендації щодо впровадження ефективних хмарних рішень у розподілені обчислювальні системи, які відповідатимуть сучасним стандартам підвищення продуктивності та надійності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хмарні обчислення становлять ключовий компонент розвитку розподілених обчислювальних систем, забезпечуючи обробку великих обсягів даних і високу продуктивність навіть за умов змінних навантажень. Основні підходи до впровадження хмарних технологій у таких системах орієнтовані на оптимізацію продуктивності, підвищення гнучкості, забезпечення безпеки та економічної ефективності. Важливим напрямом є використання гібридних хмарних моделей, які поєднують

переваги публічних і приватних хмар для досягнення максимальної ефективності. Автоматизоване управління ресурсами сприяє динамічній адаптації системи до змін у робочих навантаженнях, знижуючи витрати та підвищуючи стабільність. Особливу увагу приділяють багаторівневим заходам безпеки, спрямованим на захист даних від несанкціонованого доступу, що включає шифрування, багатфакторну автентифікацію та аудит. У таблиці 1 наведено основні підходи до впровадження хмарних технологій у розподілених системах разом із їх характеристиками.

Таблиця 1

Основні підходи до використання хмарних обчислень у розподілених обчислювальних системах та їх ефективність

Підхід до використання хмарних обчислень	Опис та ефективність
Гібридні хмарні моделі	Поєднання публічних та приватних хмарних ресурсів для гнучкого розподілу навантажень, що забезпечує ефективне використання ресурсів і мінімізацію витрат під час пікових навантажень.
Автоматизоване управління ресурсами	Використання алгоритмів машинного навчання для автоматизації розподілу ресурсів, що сприяє оптимізації продуктивності і швидкому реагуванню на змінні навантаження.
Мультифакторна автентифікація та захист даних	Впровадження багаторівневих заходів безпеки для захисту даних і забезпечення захищеності обчислювальної інфраструктури, що знижує ризики безпеки у розподілених системах.

Джерело: розроблено авторами на підставі [1, 9]

У сучасних умовах такі підходи сприяють підвищенню ефективності функціонування розподілених систем завдяки збалансованому використанню ресурсів і швидкій адаптації до змін у навантаженні. Використання гібридних моделей дає змогу оптимально розподіляти обчислювальні потужності між

публічними та приватними хмарами, що забезпечує масштабування ресурсів відповідно до поточних потреб і знижує операційні витрати. Алгоритми машинного навчання, застосовувані для автоматизованого управління ресурсами, дозволяють динамічно збільшувати або зменшувати потужності залежно від рівня завантаження, підтримуючи стабільну продуктивність. Запровадження багаторівневої системи безпеки, яка передбачає мультифакторну автентифікацію та шифрування даних, забезпечує захист від кіберзагроз і гарантує надійність обробки конфіденційної інформації у хмарних середовищах [7].

Сукупність таких підходів формує гнучкі, продуктивні та безпечні розподілені обчислювальні системи, здатні відповідати сучасним вимогам високих навантажень, забезпечуючи стабільну та ефективну роботу.

Ефективність хмарних обчислень у розподілених системах визначається здатністю цих систем забезпечувати високу продуктивність, стабільність, адаптивність до змінного навантаження та захист даних при мінімальних витратах. Сучасні розподілені системи використовують хмарні обчислення для обробки великих обсягів інформації та виконання обчислювальних завдань, що потребують динамічного масштабування ресурсів. Це включає роботу в режимі реального часу, коли критично важлива низька затримка, та застосування методів автоматизованого управління ресурсами для підтримки безперервної продуктивності. Досягнення відмовостійкості та захисту даних у таких системах стають не менш важливими аспектами, оскільки ці показники впливають на стабільність функціонування систем та рівень довіри користувачів (табл.2).

Таблиця 2

Основні показники ефективності хмарних обчислень у розподілених системах та їх реалізація в сучасних умовах

Показник	Реалізація в розподілених системах	Вплив на ефективність та значення в сучасних умовах
Затримка	Використання мереж доставки контенту (CDN) та локального кешування	Зменшення затримок є критичним для додатків реального часу, таких як фінансові сервіси та телемедицина. Це

		підвищує задоволеність користувачів та забезпечує стабільну роботу під високими навантаженнями.
Відмовостійкість	Резервування ресурсів, дублювання критичних даних і автоматизоване відновлення	Висока відмовостійкість мінімізує простої, що є особливо важливим для таких галузей, як банківська справа та електронна комерція, де кожен збій може призвести до значних втрат.
Продуктивність	Масштабованість ресурсів, адаптивне управління навантаженням	Масштабованість дозволяє підтримувати стабільну продуктивність під час пікових навантажень, що є необхідним для збереження якості обслуговування в інтенсивних умовах експлуатації.
Безпека	Багаторівнева автентифікація, шифрування даних, моніторинг загроз	Забезпечення захисту даних підвищує довіру користувачів і мінімізує ризик витоків, що є особливо важливим у сферах з обробкою конфіденційної інформації, таких як медицина.
Вартість	Гнучка модель оплати за споживання, оптимізація витрат на основі потреб	Оптимізація витрат дозволяє організаціям знизити бюджетні витрати, особливо під час нерівномірних навантажень, зберігаючи при цьому продуктивність та економічну доцільність.

Джерело: розроблено авторами на підставі [9, 6, 11, 12]

Затримка, або швидкість реагування системи, особливо важлива для додатків, які потребують миттєвого відгуку, як-от фінансові сервіси або медичні платформи. Зменшуючи час доступу до даних за допомогою технологій, як CDN і локальне кешування, компанії забезпечують користувачам швидкий і плавний досвід, що особливо актуально для онлайн-сервісів у реальному часі. Відмовостійкість, у свою чергу, додає спокою – дублювання ресурсів та автоматизоване відновлення дозволяють системам працювати без збоїв навіть у

разі непередбачуваних проблем, що критично важливо, наприклад, для банківської сфери, де кожен момент простою може коштувати дорого.

Масштабованість продуктивності надає компаніям можливість збільшувати або зменшувати обчислювальні потужності залежно від поточних навантажень, підтримуючи стабільний рівень послуг навіть у годину пік. Безпека ж охоплює цілий набір заходів – від багаторівневої автентифікації до шифрування даних, що створює надійний бар'єр від кіберзагроз. Це стає особливо важливим у сферах, де на кону конфіденційні дані, наприклад, у медицині. І нарешті, оптимізація вартості за рахунок гнучкої моделі оплати дозволяє організаціям розумно керувати бюджетом, оплачуючи лише ті ресурси, які дійсно потрібні в конкретний момент, що робить хмарні обчислення ще більш привабливим вибором для сучасного бізнесу.

Для оптимізації роботи розподілених систем застосовуються сучасні технологічні підходи, що включають автоматизацію управління ресурсами, забезпечення безпеки даних, а також гнучкі моделі розподілу навантажень. Кожен із цих підходів має своє практичне застосування та вплив на продуктивність систем, дозволяючи ефективніше керувати обчислювальними процесами та забезпечувати стабільну роботу навіть під час пікових навантажень (табл. 3).

Таблиця 3

Технологічні підходи для оптимізації хмарних обчислень у розподілених системах

Підхід / Технологія	Опис	Приклад реалізації
Контейнери та оркестрація контейнерів	Забезпечує гнучке масштабування та управління додатками за допомогою контейнерів, таких як Docker і Kubernetes	Google Cloud Kubernetes для балансування навантаження у великих додатках
Автоматизоване масштабування	Динамічне збільшення або зменшення ресурсів залежно від навантаження на систему	AWS Auto Scaling для підтримки високої

		продуктивності в пікові години
Зашифрована передача і зберігання даних	Використання шифрування для захисту даних під час передачі та зберігання Microsoft	Azure для забезпечення безпеки фінансових та медичних даних
Використання мереж доставки контенту (CDN)	Зменшення затримок завдяки збереженню копій даних ближче до кінцевих користувачів	Cloudflare CDN для прискорення завантаження веб-сторінок у новинних платформах
Резервування даних і відновлення	Автоматизоване резервування і відновлення для забезпечення відмовостійкості	Amazon S3 для резервного зберігання та відновлення даних у разі збоїв

Джерело: власна розробка авторів

Контейнеризація, що реалізується за допомогою інструментів Docker і Kubernetes, дозволяє організаціям ефективно масштабувати додатки та управляти ресурсами. Наприклад, Google Cloud Kubernetes використовується для автоматичного розподілу навантаження в додатках, де потрібна стабільна робота за умов високого навантаження. Автоматизоване масштабування, яке забезпечує AWS Auto Scaling, дозволяє системам підвищувати кількість ресурсів під час пікових навантажень та економити витрати в менш завантажений час. Безпека даних підтримується за допомогою шифрування в Microsoft Azure, яке забезпечує захист конфіденційної інформації для фінансових організацій. Мережі доставки контенту, як-от Cloudflare CDN, прискорюють доступ до даних для користувачів, що є ключовим фактором для веб-платформ із великим трафіком [2]. Резервування даних у Amazon S3 дозволяє зберігати копії даних і швидко відновлювати їх у разі збоїв, що знижує ризик втрати важливої інформації.

Для забезпечення ефективного використання хмарних обчислень у розподілених системах застосовуються різні моделі надання послуг. Кожна з них забезпечує користувачам різний рівень доступу до обчислювальних ресурсів і

варіанти управління інфраструктурою, що дозволяє оптимізувати роботу розподілених систем під специфічні вимоги.

Таблиця 4

Моделі надання послуг у хмарних обчисленнях для розподілених систем

Модель надання послуг	Опис	Приклад реалізації
Інфраструктура як послуга (IaaS)	Надає доступ до обчислювальних потужностей та зберігання даних з можливістю управління інфраструктурою	Amazon EC2 дозволяє контролювати віртуальні сервери, забезпечуючи гнучкість налаштувань у великих дата-центрах
Платформа як послуга (PaaS)	Платформа для розробки та розгортання додатків без управління фізичними серверами Google App	Engine надає розробникам середовище для швидкого розгортання і тестування додатків
Програмне забезпечення як послуга (SaaS)	Готові програмні рішення, доступні через Інтернет, не потребують встановлення	Salesforce забезпечує доступ до CRM-системи для управління клієнтськими даними без потреби в локальній інсталяції

Джерело: розроблено авторами на підставі [3, 14, 15]

IaaS-платформа Amazon EC2 дає змогу компаніям самостійно налаштовувати сервери для своїх специфічних потреб, що є зручним для дата-центрів і обчислювальних установ. Google App Engine як PaaS рішення надає розробникам інструменти для розгортання і тестування додатків без необхідності налаштовувати сервери, що дозволяє швидше запускати нові продукти. SaaS-рішення, такі як Salesforce, забезпечують легкий доступ до CRM-системи для управління взаємодією з клієнтами, не потребуючи підтримки інфраструктури, що знижує ІТ-витрати і спрощує робочий процес для кінцевих користувачів [14].

Сучасні розподілені обчислювальні системи, що використовують хмарні технології, зіштовхуються з низкою важливих проблем, які впливають на їх продуктивність, безпеку та надійність. Однією з ключових проблем є

забезпечення кібербезпеки в умовах зростаючих кібератак і нових видів загроз, що націлені на уразливості у хмарних середовищах. Напади на моделі машинного навчання та штучного інтелекту, відомі як «отруєння даних», створюють серйозну загрозу для обробки та аналізу інформації. Такі атаки здатні спотворювати результати моделей, що може призводити до прийняття хибних рішень [4]. Конфігураційні помилки також становлять значну проблему, оскільки вони часто стають причиною витоку даних через ненавмисне порушення конфіденційності. Наприклад, неправильне налаштування доступу до ресурсів відкриває стороннім особам можливість отримати несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.

Зростання кількості атак соціальної інженерії у хмарних системах є ще одним викликом. Зловмисники використовують методи маніпуляції, щоб отримати облікові дані користувачів і доступ до систем. Традиційні методи захисту часто не здатні вчасно адаптуватися до нових загроз, що знижує відмовостійкість хмарних обчислень. Як наслідок, це може призводити до втрати даних або тривалих простоїв системи.

Розв'язання цих проблем вимагає впровадження швидкого виявлення аномалій та оновлення систем безпеки в режимі реального часу, що є критичним для стабільної роботи хмарної інфраструктури [11]. Крім того, інтеграція безпеки на всіх етапах життєвого циклу хмарного рішення забезпечує високий рівень захисту та мінімізує ризик виникнення уразливостей у процесі експлуатації.

Для підвищення продуктивності та надійності хмарних обчислювальних рішень, що відповідають сучасним вимогам розподілених систем, важливо впроваджувати багаторівневу систему безпеки, яка включає інструменти моніторингу та виявлення загроз у режимі реального часу. Технології на основі Blockchain здатні забезпечити перевірку цілісності навчальних даних, що мінімізує ризики маніпуляцій і є особливо актуальним для систем, які використовують машинне навчання.

Запобігання витокам даних через конфігураційні помилки можливе завдяки автоматизованим системам моніторингу, які ідентифікують потенційні загрози та

контролюють налаштування доступу. Для протидії атакам соціальної інженерії необхідно інтегрувати багатофакторну автентифікацію, що включає одноразові паролі та біометричні дані, а також проводити регулярне навчання персоналу з розпізнавання фішингових атак.

Відмовостійкі системи, здатні до автоматичного відновлення після збоїв і самооновлення, забезпечують стабільну роботу навіть за умов кіберзагроз. Такі рішення можуть оперативно реагувати на аномалії, ізолюючи підозрілі процеси для захисту критичних даних. На етапі розробки хмарних рішень важливо враховувати концепцію «безпека як код», яка дозволяє перевіряти політики безпеки та проводити тестування уразливостей ще на початкових етапах.

Централізоване управління обліковими даними із застосуванням сучасних систем контролю доступу підвищує рівень захисту та зберігає цілісність інформації. Впровадження проактивного підходу до кібербезпеки в поєднанні з технологіями моніторингу гарантує стабільність і оптимальну продуктивність хмарних рішень у розподілених системах, дозволяючи адаптувати інфраструктуру до динамічних умов зростання кіберзагроз.

Висновки. У ході дослідження встановлено, що ефективність хмарних обчислень у розподілених системах значною мірою визначається їхньою здатністю забезпечувати високу продуктивність, надійність, гнучкість у масштабуванні та належний рівень безпеки в умовах змінних навантажень. Серед ключових проблем виокремлено необхідність забезпечення відмовостійкості в умовах зростання кібератак, обмеження конфіденційності даних через помилки конфігурації та труднощі з підтриманням оптимальної продуктивності та швидкості обробки інформації. Актуальним також залишається питання економічної доцільності використання ресурсів, що потребує адаптивних підходів до оплати на основі фактичного споживання.

На основі аналізу сучасних підходів рекомендовано впровадження багаторівневої системи безпеки, яка передбачає використання технологій моніторингу в режимі реального часу для підвищення рівня захисту даних і оперативного виявлення аномалій. Застосування моделей із гнучкими

налаштуваннями доступу та автоматизованим управлінням ресурсами дозволить знизити ризики, пов'язані з помилками конфігурації, а також забезпечити адаптацію системи до змінних навантажень без втрати продуктивності. Для динамічного розподілу ресурсів і підтримання стабільності роботи навіть у пікові періоди рекомендовано використовувати технології контейнеризації та оркестрації додатків, які сприяють підвищенню гнучкості масштабування.

Перспективи подальших досліджень передбачають створення моделей штучного інтелекту, які зможуть адаптуватися до нових кіберзагроз та автоматично забезпечувати належний рівень безпеки. Такий підхід є надзвичайно важливим для ефективного функціонування розподілених систем. Інтеграція подібних моделей у хмарні платформи дозволить оптимізувати управління значними обсягами даних та гарантувати надійний захист інформації навіть в умовах динамічних змін кіберпростору.

Список використаних джерел

1. Зінченко О., Прокопов С., Серих С. Хмарні технології: навч. посіб. Київ: В. М. Гуляєва, 2020. 74 с. URL: <http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/handle/123456789/4165> (дата звернення: 12.09.2024).
2. Панченко Т., Шевченко А., Грищенко В. Хмарні сервіси та огляд їх постачальників. *Scientific Collection «InterConf+»*. 2024. Вип. 43 (193). С. 550–559. DOI: <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2024.053> (дата звернення: 12.09.2024).
3. Михайловина С. Хмарні інформаційні системи: сутність та моделі обслуговування. *The XXXI International Science Conference «Trends in the development of modern scientific» (Vancouver, Canada. June 22–25)*. 2021. С. 76. URL: <https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/XXXI-Conference-June-22-25-2021-Vancouver-Canada.pdf#page=77> (дата звернення: 12.09.2024).
4. Цьоменко Д. Хмарні бази даних: можливості та виклики впровадження. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. Вип. 9 (37). DOI:

[https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9\(37\)-931-941](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9(37)-931-941) (дата звернення: 12.09.2024).

5. Досенко А. Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2022. Вип. 33 (72). С. 257–262. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42792/> (дата звернення: 12.09.2024).

6. Shukur H., Ageed Z., Ibrahim R., Sadeeq M. Cloud computing virtualization of resources allocation for distributed systems. *Journal of Applied Science and Technology Trends*. 2020. Vol. 1.2. P. 98–105. URL: <https://www.jastt.org/index.php/jasttpath/article/view/31> (date of access: 12.09.2024).

7. Ageed Z., Ibrahim R., Sadeeq M. A. Unified ontology implementation of cloud computing for distributed systems. *Current Journal of Applied Science and Technology*. 2020. Vol. 39.34. P. 82–97. DOI: <https://doi.org/10.9734/cjast/2020/v39i3431039> (date of access: 12.09.2024).

8. Alzakholi O., Shukur H., Ageed Z., Ibrahim R. Comparison among cloud technologies and cloud performance. *Journal of Applied Science and Technology Trends*. 2020. Vol. 1.1. P. 40–47. URL: <https://www.jastt.org/index.php/jasttpath/article/view/19> (date of access: 12.09.2024).

9. Marinescu D. *Cloud computing: theory and practice*. 3rd ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022. 653 p. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=XOBWEAAAQBAJ> (date of access: 12.09.2024).

10. Matteo N. A distributed system design based on cloud computing. *Distributed Processing System*. 2021. Vol. 2.2. P. 9–17. URL: <https://scholarpress.com/uploads/papers/BFTfOCMz4orSWTsUBZGEYua74jUpTvLHIOAEFk9X.pdf> (date of access: 12.09.2024).

11. Kumari P., Kaur P. A survey of fault tolerance in cloud computing. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*. 2021. Vol. 33.10. P. 1159–1176. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.09.021> (date of access: 12.09.2024).

12. Ferzo B., Zeebaree S. R. M. Distributed Transactions in Cloud Computing: A Review Reliability and Consistency. *The Indonesian Journal of Computer Science*. 2024. Vol. 13.3. DOI: <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3830> (date of access: 12.09.2024).
13. Schleier-Smith J., Szigeti S., Gmach D. What serverless computing is and should become: The next phase of cloud computing. *Communications of the ACM*. 2021. Vol. 64.5. P. 76–84. URL: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3406011> (date of access: 12.09.2024).
14. Saraswat M., Tripathi R. Cloud Computing: Analysis of Top 5 CSPs in SaaS, PaaS and IaaS Platforms. In: *2020 9th International Conference System Modeling and Advancement in Research Trends (SMART) (Moradabad, India)*. 2020. P. 300–305. DOI: <https://doi.org/10.1109/SMART50582.2020.9337157> (date of access: 12.09.2024).
15. George A., Sagayarajan S. Securing cloud application infrastructure: understanding the penetration testing challenges of IaaS, PaaS, and SaaS environments. *Partners Universal International Research Journal*. 2023. Vol. 2.1. P. 24–34. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7723187> (date of access: 12.09.2024).